

Analyse Quantitative de l'Impact des Campagnes de Santé Mobiles sur l'Accès aux Soins dans les Zones Rurales du Sud-Cameroun : Données du Programme Afrimvoe Medical Services/SESA-EPCO (2023-2025)

Auteurs: Ningha Nguimgo Brenda², Angono Célanie Dorothée^{1,2}, Bite'e Bengono Nathalie^{1,2}, Samuel Nko'o Amvene^{1,2}

Affiliations:

¹ Secrétariat à la Santé (SESA), Église Presbytérienne Camerounaise Orthodoxe (EPCO), Yaoundé, Cameroun

² Afrimvoe Medical Services, Yaoundé, Cameroun

Correspondance: nkooamvenesamuel@afirimvoe.net

Résumé

Introduction: L'accès aux soins de santé primaires reste un défi critique au Cameroun, particulièrement dans les zones rurales où les indicateurs de santé sont nettement inférieurs à la moyenne nationale. Cette étude évalue l'impact quantitatif et le ratio coût-efficacité d'une série de campagnes de santé mobiles organisées dans la région du Sud Cameroun dont plusieurs villages sont sous-équipés en infrastructures de santé.

Méthodologie: Une analyse rétrospective descriptive des données de 15 campagnes menées d'août 2023 à janvier 2025 a été réalisée. Les données opérationnelles (coûts, nombre de patients, bénévoles) et cliniques (motifs de consultation, diagnostics) ont été collectées de manière systématique sur le terrain et analysées avec Excel et SPSS pour calculer les fréquences, moyennes et indicateurs de coût-efficacité.

Résultats: 2 803 patients ont été consultés avec un budget total de 1 950 000 FCFA (2 973 EUR), résultant en un coût moyen extrêmement bas de 695 FCFA (1,06 EUR) par consultation. L'analyse de 1 542 motifs de consultation documentés a révélé une prédominance d'affections courantes : infections respiratoires aiguës (24,6%), douleurs musculo-squelettiques (19,1%), et troubles gastro-intestinaux (12,4%). Des activités de prévention (déparasitage de 612 enfants) et de dépistage (VIH : 518 tests, 1 cas positif orienté) ont été intégrées avec succès.

Conclusion: Le modèle de couverture sanitaire mobile du SESA/EPCO démontre une efficacité opérationnelle remarquable pour atteindre des populations géographiquement et économiquement marginalisées à un coût par bénéficiaire exceptionnellement faible. Ce modèle, reproductible et basé sur le volontariat, représente une stratégie de santé publique viable et complémentaire pour renforcer l'accès aux soins primaires et progresser vers la Couverture Sanitaire Universelle (CSU) dans les contextes à ressources limitées.

Mots-clés: Santé mobile, Accès aux soins, Médecine en zone rurale, Cameroun, Coût-efficacité, Soins de santé primaires, Couverture Sanitaire Universelle (CSU), Bénévolat en santé.

Introduction

Le Cameroun, comme de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, est confronté à d'importantes disparités en matière d'accès aux soins de santé. Selon l'Institut National de la Statistique (INS), le taux de mortalité infantile est de 48‰ contre une moyenne nationale de 42‰ dans les zones rurales, et la densité de personnel de santé y est près de cinq fois inférieure à celle des zones urbaines [1]. La région du Sud-Cameroun, bien que riche en ressources naturelles, est caractérisée par un habitat dispersé et un réseau routier précaire, limitant l'accès physique aux formations sanitaires [2].

Face à cette fracture sanitaire, les interventions de santé mobiles émergent comme une stratégie palliative cruciale pour rapprocher les services de santé des populations [3]. Le Secrétariat à la Santé (SESA) de l'Église Presbytérienne Camerounaise Orthodoxe (EPCO), fort d'un ancillage communautaire historique, a conçu et mis en œuvre un programme de « couvertures sanitaires ». Ces campagnes consistent à déployer des équipes de volontaires formés et des ressources médicales lors de grands rassemblements religieux ou communautaires pour offrir des soins curatifs et préventifs gratuits.

Cette étude présente une analyse quantitative exhaustive des 18 premiers mois de ce programme, en évaluant sa portée, son efficacité opérationnelle et son profil d'activité, afin de documenter sa valeur comme modèle reproductible pour améliorer l'accès aux soins dans les zones difficiles d'accès.

Méthodologie

Conception de l'étude et cadre: Il s'agit d'une étude observationnelle descriptive rétrospective portant sur 15 campagnes de santé mobiles consécutives, menées entre août 2023 et janvier 2025 dans les départements de la Mvila, du Ntem, de l'Océan et du Dja et Lobo (Région du Sud-Cameroun).

Collecte des données: Pour chaque intervention, des données standardisées ont été recueillies à l'aide de registres et de fiches de consultation pré-remplies. Les variables collectées comprenaient :

1. **Opérationnelles:** Lieu, date, durée, nombre de patients consultés, budget détaillé (médicaments, transport, autres), nombre de bénévoles mobilisés.
2. **Cliniques:** Motif de consultation, diagnostic posé, médicaments dispensés, cas référés vers une structure de santé.
3. **Préventives:** Nombre de tests de dépistage (VIH, paludisme), nombre d'enfants déparasités, nombre de conseils de prévention prodigués.

Analyse des données: Les données ont été saisies, nettoyées et analysées à l'aide des logiciels Microsoft Excel 365 et SPSS version 28.0. Les analyses descriptives ont utilisé des fréquences, des pourcentages, des moyennes et des écarts-types pour résumer les données. Le ratio coût-efficacité a été calculé en divisant le coût total par le nombre total de patients servis.

Considérations éthiques: Les soins étaient dispensés gratuitement et avec le consentement oral des patients. La confidentialité des données a été préservée par l'anonymisation des

registres pour l'analyse. Les cas positifs dépistés (VIH) ont été orientés vers les centres de traitement agréés avec un suivi assuré par les relais communautaires.

Résultats

1. Portée démographique et géographique des interventions:

Les 15 campagnes ont permis de consulter 2 803 patients sur une période de 18 mois. La taille moyenne d'une campagne était de 187 patients (Étendue : 50 à 700) (Figure 1,2). Les sites d'intervention couvraient 10 villages et communautés différentes, démontrant la capacité du modèle à s'adapter à des rassemblements de tailles variables, des petits villages (Aloum, n=50) aux grands rassemblements (Afan-Oveng, n=700).

Figure 1. Campagnes de Santé à Nsessoum (A), Monenko'o (B), Metet (C)

Figure 2. Bénévoles à diverses campagnes de santé

2. Analyse des coûts et de l'efficacité opérationnelle:

Le budget total engagé pour l'ensemble des activités s'est élevé à 1 950 000 FCFA (soit environ 2 973 EUR). Ce budget couvrait exclusivement l'achat des médicaments génériques essentiels et les frais de transport des équipes et du matériel. Le modèle reposant sur le bénévolat, les coûts salariaux étaient nuls. Le coût moyen par consultation a été calculé à 695 FCFA (1,06 EUR). Ce ratio inclut l'ensemble des dépenses opérationnelles directes.

3. Profil épidémiologique et motifs de consultation:

L'analyse détaillée de 1 542 motifs de consultation (documentés sur 5 sites) a révélé le profil suivant :

- Infections des voies respiratoires supérieures (IVRS) / Grippe : 380 cas (24,6%)
- Céphalées et douleurs musculo-squelettiques : 294 cas (19,1%)

- Troubles gastro-intestinaux / Douleurs abdominales : 191 cas (12,4%)
- Hypertension artérielle (dépistage et suivi) : 143 cas (9,3%)
- Paludisme suspecté (traité sur présomption clinique) : 135 cas (8,8%)
- Demande de médicaments "préventifs" / pharmacie familiale : 259 cas (16,8%) - un indicateur fort de besoin en éducation sanitaire et accès aux produits de base.
- Divers (affections cutanées, vertiges, etc.) : 140 cas (9,1%)

4. Activités intégrées de prévention et de dépistage: Au-delà des soins curatifs, le programme a intégré :

- **Déparasitage préventif à l'Albendazole** : 412 enfants âgés de 2 à 12 ans.
- **Dépistage Volontaire du VIH** : 518 tests rapides réalisés, avec 1 cas positif (5,6%) identifié, immédiatement orienté et mis sous traitement via le partenaire médical.
- **Sensibilisation et éducation sanitaire** : Des sessions informelles de groupe ont été conduites sur les thèmes de l'hygiène, la prévention du paludisme et l'importance du dépistage.

5. Renforcement des capacités communautaires:

Nous avons, 43 bénévoles communautaires ont été formés aux techniques de premiers secours et à l'identification des signes de danger nécessitant une référence vers un centre de santé (Figure 2).

Discussion

Cette étude démontre la faisabilité et la haute efficacité d'un modèle de soins mobiles à bas coût pour améliorer l'accès aux soins primaires dans les zones rurales reculées du Cameroun.

Un ratio coût-efficacité exceptionnel: Le coût par consultation de 1,06 EUR est nettement inférieur à celui rapporté par d'autres interventions similaires en Afrique subsaharienne, qui varient généralement entre 5 et 20 USD par consultation [4, 5]. Cette performance s'explique principalement par deux facteurs : l'engagement bénévole du personnel et des partenaires ecclésiaux, et un partenariat efficace avec un cabinet médical local (Afrimvoe Medical Services) pour l'approvisionnement en médicaments à prix coûtant. Ce modèle économique le rend hautement reproductible pour des organisations confessionnelles ou communautaires.

Une réponse ciblée aux besoins de base: Le profil des pathologies traitées reflète le fardeau de la "maladie du quotidien" qui affecte la productivité et le bien-être des populations rurales [6]. La prise en charge de ces affections bénignes mais incapacitantes est souvent négligée par les systèmes de santé formels surchargés [7]. Ces campagnes comblent ainsi un vide crucial et agissent comme un premier niveau de filtrage, désengorgeant potentiellement les centres de santé de proximité.

Au-delà du curatif : une porte d'entrée vers la prévention: L'intégration du dépistage du VIH et du déparasitage a permis de toucher des populations qui autrement n'auraient pas eu accès à ces services. Le taux de positivité au VIH (5,6%) est supérieur à la moyenne nationale (2,0%) [8], suggérant que ces campagnes atteignent des populations à risque ou non desservies par les

services fixes. La forte demande de médicaments "à garder" souligne un besoin critique de renforcer les composantes d'éducation thérapeutique et d'autonomisation des communautés pour une santé durable [9].

Limites de l'étude: Cette étude présente certaines limites. Son design rétrospectif et descriptif ne permet pas d'évaluer l'impact clinique à long terme des consultations. L'absence de données de suivi sur les patients référés est une lacune. De plus, la collecte des données cliniques n'était pas uniforme sur tous les sites, pouvant introduire un biais de sélection. Des études futures, incluant des entretiens qualitatifs avec les bénéficiaires et une évaluation des coûts évités pour le système de santé public, seraient précieuses.

Conclusion et Recommandations

Le modèle de couverture sanitaire mobile de Afrimvoe Medical Services avec le SESA/EPCO s'avère être une intervention de santé publique hautement efficace, reproductible et adaptable pour améliorer l'accès aux soins primaires et préventifs dans les zones rurales du Cameroun. Son très faible coût par bénéficiaire en fait une stratégie complémentaire viable pour les décideurs politiques et les organisations non gouvernementales cherchant à atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD) et la Couverture Sanitaire Universelle (CSU) en ciblant les populations laissées pour compte [10].

Il est recommandé de :

1. Pérenniser et étendre ce modèle à d'autres institutions confessionnelles ou régions du Cameroun.
2. Digitaliser la collecte des données avec des applications mobiles pour améliorer la qualité et l'exhaustivité des données.
3. Conduire une étude mixte (quantitative et qualitative) pour évaluer la perception des bénéficiaires et l'impact à moyen terme sur les comportements de santé.

Références

[1] Institut National de la Statistique (Cameroun) & ICF. (2022). Enquête Démographique et de Santé du Cameroun 2018. Yaoundé, Cameroun. <https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR360/FR360.pdf>

[2] Eposse, C. M., & Kakaï, R. L. (2022). Carte Sanitaire: Un Outil d'Aide à la Décision pour l'Accessibilité Géographique aux Formations Sanitaires dans la Région du Centre-Cameroun. *Health Sciences and Diseases*, 23(7), 1-7. <https://www.hsd-fmsb.org/index.php/hsd/article/view/4135>

[3] World Health Organization. (2018). Primary health care on the road to universal health coverage. Genève. <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275523/9789241514625-eng.pdf>

[4] Okeibunor, J. C., Orji, B. C., Brieger, W., Ishola, G., & Otolorin, E. (2016). Costs of marshall plan for maternal and child health in a rural district in Nigeria. *African Health Sciences*, 16(1), 248–257. <https://doi.org/10.4314/ahs.v16i1.33>

- [5] Zeba, A. N., Bountogo, M., Sié, A., Boudo, V., Tiono, B., & Borrow, R. (2020). Cost analysis of a mobile health intervention for childhood illness in Burkina Faso: a study protocol. *BMJ Open*, 10(10), e037507. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-037507>
- [6] Ndiaye, P., Diallo, A. O., & Tal-Dia, A. (2021). Epidemiological profile of patients received in primary health care facilities in Senegal: a cross-sectional study. *The Pan African Medical Journal*, 39, 229. <https://doi.org/10.11604/pamj.2021.39.229.28911>
- [7] Tchokoteu, P. F., Nguetack-Tsague, G., Ndenbe, H. M., & Mbopi-Keou, F.-X. (2023). Prévalence et Facteurs Associés au Paludisme chez les Enfants de 2 à 59 mois dans l'Arrondissement de Makenene, Centre-Cameroun. *Health Sciences and Diseases*, 24(8), 7-13. <https://www.hsd-fmsb.org/index.php/hsd/article/view/4632>
- [8] UNAIDS. (2023). Cameroun: Country Facts. <https://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/cameroon>
- [9] Fopa, D., Tchokomeni, S. B., & Nkahe, L. (2022). Dépistage du VIH en Milieu de Soins: Facteurs Associés au Refus de Test parmi les Patients à l'Hôpital de District de Djoungolo, Cameroun. *Health Sciences and Diseases*, 23(11), 1-6. <https://www.hsd-fmsb.org/index.php/hsd/article/view/4229>
- [10] Ministère de la Santé Publique du Cameroun. (2016). Stratégie Sectorielle de Santé 2016-2027. Yaoundé. <https://www.minsante.cm/site/?q=fr/content/strategie-sectorielle-de-sante-2016-2027>
- [11] Odonkor, T., Frimpong, C., & Osei-Frimpong, K. (2023). Mobile health interventions for health system strengthening in Africa: a systematic review. *Frontiers in Digital Health*, 5, 1190352. <https://doi.org/10.3389/fdgth.2023.1190352>
- [12] Amu, H., Dickson, K. S., & Kumi-Kyereme, A. (2023). A scoping review of the role of religious leaders in promoting health in sub-Saharan Africa. *Global Health Research and Policy*, 8(1), 31. <https://doi.org/10.1186/s41256-023-00316-z>
- [13] Mbarga, N. F., Mboua, C. P., & Nanga, M. E. (2022). Performance d'un Centre de Traitement Ambulatoire pour Personnes Vivant avec le VIH dans un Hôpital de District à Yaoundé, Cameroun. *Health Sciences and Diseases*, 23(5), 1-7. <https://www.hsd-fmsb.org/index.php/hsd/article/view/4088>